

QUADRINHOS EDUCATIVOS: UMA ESTRATÉGIA INTERDISCIPLINAR PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA E BIOLOGIA

Gleiciany de Souza Bello Pimentel¹

¹Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University
gleicysouza60@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1064146233764144>

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte

prof.glaucioalves@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7454616471413469>

M'mylla Roberta Silva Sarmento³

³Especialização em Ensino de Matemática pela Unifahe
eng.mmyllasarmento@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6686021586846413>

Carlos Ilson da Silva Alencar⁴

⁴Mestrando em Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM/Unifesspa
prof.esp.carlosilson.alencar@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5038215041531880>

Dinedso Firmino da Fonseca⁵

⁵Graduação em andamento em Ciências Biológica pelo Centro Universitário Internacional
biologo.dinedso@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4345722284269406>

RESUMO: O presente trabalho aborda a utilização de quadrinhos ilustrativos como recurso didático no ensino de Matemática e Biologia, com foco na melhoria da compreensão e do engajamento dos estudantes. A escolha pelo uso dos quadrinhos parte do pressuposto de que elementos visuais e narrativos contribuem significativamente para a aprendizagem, tornando os conteúdos mais acessíveis e atrativos. O objetivo principal foi analisar como os quadrinhos podem auxiliar na construção do conhecimento científico, especialmente em temas que exigem maior abstração. A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa bibliográfica, com levantamento de artigos científicos, livros e dissertações disponíveis nas plataformas SciELO e Google Acadêmico. Foram utilizados termos como “quadrinhos na educação”, “recurso didático”, “ensino de Biologia” e “ensino de Matemática” para selecionar os materiais. Os resultados indicaram que o uso de quadrinhos em sala de aula favorece o processo de ensino-aprendizagem, ao estimular a leitura crítica, o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos. Além disso, os quadrinhos promovem maior participação dos estudantes, despertando interesse por temas complexos de forma lúdica e contextualizada. Conclui-se que os quadrinhos ilustrativos representam uma ferramenta pedagógica eficaz e versátil, capaz de contribuir significativamente para a aprendizagem significativa em disciplinas como Matemática e Biologia. Sua utilização, quando planejada integradamente aos conteúdos curriculares, pode promover um ensino mais dinâmico, inclusivo e motivador.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Lúdico; Metodologia ativa; Recurso educacional.

1. INTRODUÇÃO

A adoção de recursos didáticos inovadores tem se revelado cada vez mais crucial para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais interativo, atrativo e significativo, especialmente em áreas como Matemática e Biologia, onde muitos alunos demonstram dificuldades de assimilação e desmotivação (Pedrazzi Chacon; Vogel, 2017). Diante desse cenário, os quadrinhos ilustrativos despontam como estratégias pedagógicas eficazes, ao combinarem elementos visuais e textuais de forma lúdica e contextualizada (Melo, 2020). Essa abordagem não somente desperta o interesse dos estudantes, como também contribui para a construção ativa do conhecimento, favorecendo a compreensão de conceitos abstratos e complexos por meio da narrativa e da imagem, fortalecendo a aprendizagem de maneira interdisciplinar e crítica (Cordeiro; Cardozo; Silva, 2018).

Diante disso, a busca por práticas pedagógicas inovadoras tornou-se uma exigência constante frente aos desafios contemporâneos da educação básica, especialmente nas áreas de Matemática e Biologia, disciplinas frequentemente marcadas por conteúdos abstratos e pela dificuldade de engajar os estudantes de forma crítica e significativa. A linguagem tradicional, muitas vezes centrada na exposição teórica e na repetição de exercícios, tende a afastar os alunos do protagonismo no processo de aprendizagem, contribuindo para altos índices de desinteresse e baixo desempenho escolar.

Nesse cenário, a inserção de recursos didáticos que dialoguem com o universo cultural dos alunos e promovam uma aprendizagem ativa e contextualizada torna-se não somente pertinente, mas necessária (Pedrazzi Chacon; Vogel, 2017). Entre esses recursos, destacam-se as histórias em quadrinhos (HQs), cuja linguagem híbrida — que articula elementos textuais e visuais — apresenta um potencial expressivo para favorecer a compreensão de conceitos científicos, estimular o pensamento crítico e aproximar os conteúdos escolares da realidade dos estudantes (Melo, 2020).

A presente pesquisa delimita-se ao estudo do uso de histórias em quadrinhos como recurso didático nas áreas de Matemática e Biologia, visando analisar seu potencial pedagógico, verificar os benefícios observados em práticas docentes e compreender como essa linguagem pode favorecer o aprendizado conceitual e crítico dos alunos. A problemática que fundamenta esta investigação parte da necessidade de compreender, a partir da literatura acadêmica, de que forma os quadrinhos ilustrativos podem contribuir efetivamente para o ensino e aprendizagem

desses componentes curriculares no contexto da educação básica. Trata-se, portanto, de explorar as possibilidades que essa linguagem oferece para a construção do conhecimento científico de maneira lúdica, acessível e engajadora, sem que isso implique a perda do rigor conceitual exigido pelas disciplinas.

Para alcançar os objetivos propostos, foi adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica, com base na análise de produções acadêmicas disponíveis nas plataformas SciELO e Google Acadêmico. O levantamento dos materiais ocorreu por meio da utilização de palavras-chave como “quadrinhos no ensino”, “HQs na educação”, “histórias em quadrinhos e aprendizagem”, “recursos didáticos inovadores em Matemática” e “ensino de Biologia com quadrinhos”. Foram encontrados diversos artigos, monografias e livros que tratam do tema sob diferentes perspectivas. No entanto, foram selecionados e analisados 12 trabalhos que apresentavam maior profundidade teórica e resultados consistentes quanto ao uso das HQs como ferramenta pedagógica.

Esses estudos permitiram uma sistematização crítica dos principais aportes conceituais, das experiências docentes relatadas e das evidências empíricas que sustentam a eficácia desse recurso no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere à apropriação de conceitos, ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e à promoção da interdisciplinaridade.

2. A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO EM AMBIENTE ESCOLAR

O lúdico no ambiente escolar assume papel fundamental como estratégia pedagógica voltada ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes ((Moraes, 2020; Cordeiro; Cardozo; Silva, 2018). A aprendizagem não precisa ser um processo rígido e desprovido de prazer; ao contrário, o envolvimento emocional proporcionado por atividades lúdicas pode gerar maior interesse e retenção do conteúdo. Segundo Cavalcante (2022), o uso de elementos lúdicos, como as tirinhas e os quadrinhos, rompe com a linearidade tradicional das aulas e estimula a participação ativa dos alunos, tornando o processo educacional mais inclusivo e atrativo.

A presença do lúdico nas práticas escolares contribui para a construção de um ambiente mais acolhedor, especialmente importante nas etapas iniciais da formação dos estudantes e nas situações de maior dificuldade de aprendizagem (Santos, 2018; Pedrazzi Chacon; Vogel, 2017). De acordo com Melo (2019), o uso de recursos visuais e interativos, como os quadrinhos, consegue atingir diferentes estilos cognitivos, promovendo a aprendizagem significativa e

respeitando o tempo e as necessidades de cada aluno. Dessa forma, o lúdico não é somente uma forma de entretenimento, mas sim uma estratégia inclusiva e eficiente de ensino (Melo, 2020).

Além disso, a ludicidade permite estabelecer uma ponte entre o conteúdo formal e a realidade cotidiana dos estudantes (Santos, 2018). Os quadrinhos, por exemplo, oferecem situações-problema ancoradas em contextos sociais e culturais que os alunos reconhecem, facilitando a apropriação dos conceitos. Cordeiro, Cardozo e Silva (2018) destacam que a linguagem das HQs aproxima a Matemática do universo dos alunos, favorecendo o entendimento de temas muitas vezes considerados abstratos e distantes. A familiaridade com o recurso contribui para o desenvolvimento da autoestima e da autonomia intelectual (Silva, 2021).

Outro ponto relevante é a possibilidade de trabalhar habilidades socioemocionais por meio de práticas lúdicas (Cordeiro; Cardozo; Silva, 2018). As atividades com HQs, tirinhas e jogos didáticos promovem a cooperação, o diálogo e o respeito à diversidade de opiniões (Moraes, 2020). Santos (2018) ressalta que os quadrinhos estimulam interações discursivas em sala de aula, permitindo que os alunos expressem seus pensamentos e participem de forma crítica e colaborativa no processo de aprendizagem. Isso contribui para o desenvolvimento de competências essenciais à cidadania e à convivência democrática (Pedrazzi Chacon; Vogel, 2017).

Da mesma forma, no ensino de Ciências, o lúdico possibilita uma aprendizagem mais investigativa e contextualizada. Pedrazzi Chacon e Vogel (2024) demonstram, por meio de análise bibliométrica, que o uso de HQs e outros recursos lúdicos têm ganhado destaque nas práticas de ensino de Ciências, justamente por seu potencial de integrar conteúdo e linguagem acessível. O crescimento das produções científicas sobre o tema revela o reconhecimento da ludicidade como ferramenta pedagógica válida e eficaz (Brandão, 2020; Fioresi, 2016).

3. O POTENCIAL DOS QUADRINHOS NO ENSINO DE BIOLOGIA

As histórias em quadrinhos (HQs) têm se consolidado como ferramentas didáticas promissoras no ensino de Ciências, especialmente da Biologia, por possibilitarem abordagens interativas, acessíveis e interdisciplinares dos conteúdos (Dos Anjos; Silva; Dos Anjos, 2022). Ao aliar linguagem visual e textual, os quadrinhos favorecem construir um ambiente de aprendizagem mais significativo e dialogado, rompendo com a rigidez das aulas tradicionais (Silva (2021; Moraes, 2020). Melo (2020) destaca que as HQs contribuem para a visualização

de processos biológicos abstratos e complexos, como a fotossíntese, a mitose e o funcionamento dos sistemas do corpo humano, permitindo que os alunos compreendam esses fenômenos de maneira contextualizada e concreta. Essa visualização, mediada por narrativas envolventes e linguagem próxima do universo juvenil, amplia a capacidade de assimilação dos conteúdos e torna o aprendizado mais atrativo (Brandão, 2020).

No mesmo sentido, Silva (2021), ao analisar o uso de recursos didáticos em escolas de Maceió, aponta que as HQs promovem o desenvolvimento da aprendizagem ativa, ao incentivar os alunos a refletirem criticamente sobre os temas tratados nas histórias. Em estudo complementar, a autora observou que a utilização de HQs para tratar de doenças cardiovasculares não somente aumentou o interesse dos estudantes pelo conteúdo, mas também facilitou a retenção das informações e o entendimento do impacto dessas doenças na saúde pública (Melo, 2019; Pedrazzi Chacon; Vogel, 2017). Esse tipo de abordagem evidencia que os quadrinhos não atuam somente como recurso de apoio, mas como instrumentos centrais no processo de ensino-aprendizagem, com potencial de gerar reflexões profundas e transformadoras.

Brandão (2020) também corrobora essa perspectiva ao afirmar que o uso de tirinhas no ensino da Biologia favorece a articulação entre ciência e sociedade. Por meio de temáticas socioambientais, os quadrinhos permitem que os alunos compreendam o papel da ciência na vida cotidiana e desenvolvam consciência crítica frente a questões como sustentabilidade, mudanças climáticas e desigualdades ambientais (Da Silva, 2021; Melo, 2019). A linguagem acessível e o apelo visual dos quadrinhos estimulam o debate e promovem a formação de cidadãos mais informados e engajados com os problemas sociais e ambientais que os cercam (Dos Anjos; Silva; Dos Anjos, 2022).

O interesse acadêmico pelo uso de HQs no ensino de Ciências também vem crescendo significativamente nos últimos anos. Pedrazzi Chacon e Vogel (2024), em uma análise bibliométrica, evidenciaram um aumento expressivo na produção científica sobre o tema a partir de 2017, indicando um reconhecimento crescente dessa ferramenta por parte de pesquisadores e educadores. Esse crescimento aponta não somente para a consolidação das HQs como recurso pedagógico relevante, mas também para o amadurecimento das investigações que buscam compreender suas implicações no processo educacional (Silva, 2021).

Dos Anjos, Silva e Dos Anjos (2022) acrescentam que, ao utilizar HQs em sala de aula, os professores promovem o desenvolvimento de competências essenciais como leitura, interpretação e argumentação científica. As imagens, os balões de fala e os contextos

apresentados nos quadrinhos funcionam como dispositivos semióticos que auxiliam a construção de sentidos e favorecem a aprendizagem significativa. Tais elementos auxiliam os estudantes a conectar informações científicas com situações do cotidiano, facilitando a internalização dos conceitos e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos (Melo, 2019).

A linguagem das HQs também se mostra eficaz no despertar do interesse e da participação estudantil. Cavalcante (2022) defende que as tirinhas e quadrinhos devem ser compreendidos como instrumentos pedagógicos não convencionais que rompem com a linearidade das aulas expositivas e se aproximam da realidade dos alunos. Por meio de narrativas envolventes e personagens com os quais os estudantes se identificam, os quadrinhos criam um ambiente propício à participação ativa, ao diálogo e à construção colaborativa do conhecimento (Dos Anjos; Silva; Dos Anjos, 2022).

4. APLICAÇÕES DOS QUADRINHOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

No campo da Matemática, historicamente marcado por abordagens formais e abstratas, o uso de histórias em quadrinhos (HQs) tem se configurado como uma estratégia didática inovadora, capaz de promover uma aprendizagem mais significativa e contextualizada. As HQs oferecem uma linguagem acessível, visual e narrativa, que se aproxima do universo cultural dos estudantes e facilita o diálogo entre o conhecimento matemático e situações do cotidiano (Fioresi, 2016). Cordeiro, Cardozo e Silva (2018), argumentam que os quadrinhos podem ser utilizados para abordar conteúdos como geometria, estatística e álgebra por meio de narrativas visuais que estimulam a criatividade, despertam o interesse dos alunos e favorecem a compreensão conceitual a partir de contextos reais.

A produção autoral de HQs por parte dos estudantes representa um avanço metodológico importante, enquanto transforma os discentes em agentes ativos do processo de aprendizagem. Moraes (2020), ao relatar uma experiência de ensino de área e perímetro mediada por HQs, observou que os alunos não somente compreenderam melhor os conceitos matemáticos, como também se sentiram mais motivados ao criar suas próprias histórias ilustradas. Essa atividade promoveu o protagonismo estudantil, ampliou o raciocínio lógico e incentivou a resolução de problemas de forma criativa e colaborativa, demonstrando que a Matemática pode ser vivida de maneira menos mecânica e mais conectada ao cotidiano dos aprendizes (Cordeiro; Cardozo e Silva, 2018).

Além de contribuir para a construção do conhecimento matemático, os quadrinhos funcionam como um elo entre os conteúdos escolares e as vivências dos alunos (Fioresi, 2016).

Segundo Cordeiro, Cardozo e Silva (2018), as narrativas representadas nas HQs tendem a ganhar mais sentido quando remetem a experiências reais, como idas ao mercado, construção civil, esportes e hábitos alimentares, por exemplo. Essa conexão direta com a realidade permite uma ressignificação do saber escolar, tornando o conteúdo mais compreensível e relevante para os estudantes (Da Silva, 2021).

Outro aspecto fundamental é o potencial lúdico e humorístico das HQs, que ajudam a romper com a imagem tradicional da Matemática como uma disciplina rígida, fria e inacessível. Moraes (2020) destaca que esse recurso pode reduzir os níveis de ansiedade matemática, um fenômeno comum na educação básica, ao permitir que os alunos aprendam em um ambiente mais descontraído e menos ameaçador. O humor presente nas narrativas favorece a abertura para o erro e para a tentativa, elementos essenciais em qualquer processo de aprendizagem.

Além disso, o formato visual das HQs favorece a alfabetização científica e matemática, especialmente por meio da leitura e interpretação de gráficos, esquemas e tabelas. Fiorese (2016) observa que as HQs estimulam competências multimodais que são cada vez mais exigidas em avaliações e práticas sociais contemporâneas. Essa habilidade de transitar entre linguagens verbais e não verbais é essencial para a formação de leitores críticos e capazes de interpretar diferentes tipos de textos e representações numéricas.

Dessa forma, o uso de HQs no ensino de Matemática configura-se como uma proposta didática coerente com as demandas contemporâneas da educação (Melo, 2019; Cordeiro; Cardozo; Silva, 2018). Para além da transmissão de conteúdos, as HQs promovem uma abordagem pedagógica mais humanizada, contextualizada e centrada no estudante. Elas contribuem para o desenvolvimento de competências essenciais do século XXI, como a resolução de problemas, a colaboração, a comunicação eficaz e o pensamento crítico (Dos Anjos; Silva; Dos Anjos, 2022). Ao integrar narrativa, visualidade, ludicidade e interdisciplinaridade, os quadrinhos tornam-se uma ferramenta potente na formação de sujeitos autônomos, criativos e capazes de aplicar a Matemática em diferentes esferas da vida social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de quadrinhos ilustrativos como recurso didático nas disciplinas de Matemática e Biologia tem se revelado uma estratégia pedagógica inovadora e eficaz, capaz de transformar práticas tradicionais e promover uma aprendizagem mais significativa e contextualizada. A linguagem híbrida dos quadrinhos — que combina elementos visuais, textuais e narrativos — favorece a compreensão de conteúdos que, muitas vezes, apresentam

alto grau de complexidade e abstração. Em Biologia, por exemplo, processos como a mitose, a fotossíntese e o funcionamento de sistemas do corpo humano podem ser representados graficamente sequencialmente, facilitando a visualização e assimilação dos fenômenos. Já na Matemática, conteúdos como geometria, estatística e álgebra podem ser integrados a situações-problema contextualizadas por meio de narrativas que aproximam os conteúdos do cotidiano dos estudantes, estimulando tanto o raciocínio lógico quanto a criatividade.

A análise dos estudos selecionados na pesquisa demonstra que o uso das HQs não se restringe à função ilustrativa ou à transmissão passiva de informações. Pelo contrário, esses materiais atuam como mediadores cognitivos e culturais, capazes de promover a construção ativa do conhecimento. Na Biologia, autores como Silva (2021) e Brandão (2020) evidenciam como os quadrinhos favorecem o desenvolvimento da aprendizagem crítica e da consciência socioambiental, ao abordarem temas como doenças, ecologia e saúde pública em um formato acessível e provocador. Na Matemática, estudos como os de Moraes (2020) e Cordeiro, Cardozo e Silva (2018) indicam que a produção de HQs pelos próprios alunos potencializa o protagonismo discente, estimula a resolução de problemas por meio da ludicidade e da conexão com situações da realidade.

Outro aspecto fundamental revelado pela pesquisa é o potencial inclusivo das HQs. Por combinarem linguagem visual e textual de forma dinâmica, os quadrinhos atendem a diferentes estilos de aprendizagem e favorecem estudantes com dificuldades de leitura tradicional, transtornos de aprendizagem ou defasagens educacionais. Como ressaltam Melo (2019) e Dos Anjos, Silva e Dos Anjos (2022), os quadrinhos contribuem para a democratização do acesso ao conhecimento, permitindo que todos os alunos possam interagir com os conteúdos de maneira mais envolvente e significativa. Além disso, os quadrinhos ampliam as possibilidades de abordagem interdisciplinar, permitindo a integração entre conteúdos de diferentes áreas e fomentando o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, como a comunicação, o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração.

Dessa forma, conclui-se que os quadrinhos ilustrativos representam uma alternativa didática robusta, versátil e alinhada às demandas contemporâneas da educação básica. Sua utilização planejada e intencional no contexto escolar pode enriquecer significativamente o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para práticas pedagógicas mais humanizadas, inclusivas e contextualizadas. A adoção desse recurso, no entanto, exige do professor não somente criatividade, mas também planejamento, reflexão crítica e sensibilidade pedagógica para garantir que os quadrinhos não sejam utilizados superficialmente, mas sim como

instrumentos formativos que dialoguem com os objetivos curriculares e com a realidade dos estudantes. Assim, os quadrinhos deixam de ser somente uma ferramenta de apoio e se consolidam como dispositivos pedagógicos transformadores no cotidiano escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANDÃO, R. M. **Tirinhas de quadrinhos: uma linguagem lúdica para a abordagem da temática socioambiental no ensino médio**. Orientadora: Danielly Brito de Oliveira. 2020. 128 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia), Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, PA. 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14032>. Acesso em: 28 de jan. de 2025.

CAVALCANTE, F. L. S. **A utilização das tirinhas como recurso didático não convencional para o ensino de geografia na educação básica**. 2022. 49 f. Monografia (Licenciatura em Geografia), Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, 2022. Disponível em: <https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/840>. Acesso em: 15 de dez. de 2025.

CORDEIRO, N. J. N.; CARDOZO, D. A.; SILVA, M. N. Histórias em quadrinhos: algumas conexões com a matemática. **Revista Educação Matemática em Foco**, v. 7, n. 3, p. 110-136, 2018. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/REM/article/download/1262/957>. Acesso em: 04 de fev. 2025.

DA SILVA, C. F. **A utilização de recursos didático-pedagógicos por professores de biologia em Maceió, Alagoas**. 2021. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Alagoas, 2021. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/10499>. Acesso em: 27 de nov. de 2024.

DOS ANJOS, I. M. O.; SILVA, T. M.; DOS ANJOS, R. O. As histórias em quadrinhos como metodologia de ensino nas aulas de ciências naturais. **Multidisciplinary Sciences Reports**, [S. l.], v. 2, n. 1, 2022. DOI: 10.54038/ms.v2i1.12. Disponível em: <https://multidisciplinarysciences.org/multidisciplinarysciences/article/view/12>. Acesso em: 19 de mar. de 2025.

FIORESI, C. A. **Textos de divulgação científica e as histórias em quadrinhos: um estudo das interpretações de estudantes do ensino médio**. 2016. 248 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, 2016. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/3354>. Acesso em: 09 de mar. de 2025.

MELO, J. S. de. **Guia de histórias em quadrinhos: ferramenta para professores de Ciências e Biologia?**. 2020. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Biologia), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30490>. Acesso em: 22 de jan. 2025.

MELO, L. A. DE. **Influência do uso de recursos didáticos no ensino de biologia em uma escola da rede pública de João Pessoa**. 2019. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15934>. Acesso em:

08 de abr. de 2025.

MORAES, K. N. DE. **Ensino de conceitos sobre área e perímetro por meio da produção de histórias em quadrinhos**. 2020. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ensino), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Paraná, 2020. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/6152>. Acesso em: 20 de fev. 2025.

PEDRAZZI CHACON, E.; VOGEL, M. J. M. Histórias em quadrinhos no Ensino de Ciências: uma análise bibliométrica dos trabalhos indexados na base OASISBR de 2017 a 2021. **Ciência da Informação em Revista**, [S. l.], v. 11, p. e16643, 2024. DOI: 10.28998/cirev.2024v11e16643. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/16643>. Acesso em: 6 de jan. 2025.

SANTOS, J. S. **Sequência de ensino-aprendizagem em torno das histórias em quadrinhos a luz das interações discursivas e do engajamento dos alunos**. 2018. 181 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática), Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018. Disponível em: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/8301>. Acesso em: 18 de mar. de 2025.

SILVA, E. J. dos S. **Histórias em quadrinhos (HQs) para o ensino de Biologia: uma abordagem para aprendizagem ativa sobre doenças cardiovasculares**. Orientador: Jackson Costa Pinheiro. 2021. 109 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia), Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, Pará, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/14028>. Acesso em: 26 de nov. de 2024.